

ИБН АЛ-АРАБИЙ ТАСАВВУФИЙ ТАЪЛИМОТИНИНГ ТЕЛОГИК МОҲИАТИ ВА АСОСИЙ ҚОИДАЛАРИ

Пўлатов Сайёдбек Ҳасанович

Фарғона давлат университети эркин тадқиқотчиси

Annotatsiya. Ибн ал-Арабийнинг олам барпо этилишининг асосий сабаби, муҳитни тасаввур этиш, Аллоҳ ва олам, олам ва одам ўртасидаги муносабат, Муқаддас номлар, моддий дунё, онтологик тушунчалар билан бир қаторда унинг гносеологик томонлари, инсонга нисбатан меҳр-муҳаббат, илоҳий севги ҳақида қарашлари ёритилади.

Калит сўзлар: Аллоҳ, одам, олам, борлиқ, билиш, тасаввур, моҳият, коинот, яратилиш.

THEOLOGICAL ESSENCE AND PRINCIPLES OF IBN AL-ARABI'S MYSTICAL DOCTRINE

Polatov Sayyodbek Hasanovich

Freelance researcher at Fargona State University

Abstract. Ibn al-Arabi's views on the main reason for the establishment of the universe, the perception of the environment, the relationship between God and the universe, the universe and man, the Holy Names, the material world, ontological concepts, as well as its epistemological aspects, human affection, and divine love are covered. .

Key words: God, man, world, existence, knowledge, imagination, essence. universe, creation.

Муҳйиддин ибн ал-Арабий (1165-1240) асарларининг умумий сони 289 дан ортиқ, деб ҳисоблайди Суриялик тасаввуфшунос олим Юсуф Хаттор Муҳаммад, баъзи тадқиқотчилар эса, масалан, Аш-Шароний 400 дан ортиқ сўфиёна шеърӣ китоблари маълум, деган маълумотни беради. [1:32] Бу жиҳатдан, улар Ибн ал-Арабийни Ибн Сино ва Абу Ҳомид ал-Ғазоллий билан тенглаштиради, ҳатто улардан ҳам маҳсулдор бўлган, деб ҳисоблайдилар.

“Оламнинг барпо этилишининг асосий сабаби бу – инсон”. Бу ғоя барча сўфийлар фикри ва руҳининг манбаи бўлиб келган. Буюк шайх Ибн ал-Арабий ҳам ушбу ғояга содиқ қолган ҳолда инсон ва унинг охириги мақсади коинот яратилишининг бош йўналиши бўлган деган ғояни исботлашга интилади. Яъни, ҳозирги фан тили билан тушунганда Аллоҳ ва коинот антроформ тарзида, яъни Аллоҳ – Худони одам шаклида намоён бўлишидан иборат, инсон бир вақтнинг ўзида Аллоҳга ва яратилган оламга ўхшайди, демак, инсон томонидан ўз-ўзини англаш жараёнида Аллоҳ ва коинотни билиб олиши мумкин, деган сўфизм таълимотини илгари суради.

Ўзининг “Муҳитни тасаввур этиш” номли асарида мусулмон (умуман барча динларда бўлгани каби) илоҳиётшунослигининг моддий, аклий (мантиқий) ва руҳий оламнинг ўзаро муносабати масаласига жиддий тўхталади. Руҳий ва моддий дунёнинг ўзаро муносабати масаласи Ўрта асрларда фалсафий тафаккурнинг қизгин мавзусига айланган эди. Ушбу масала юзасидан номиналистлар ва реалистлар ўртасида ғоявий кураш борар эди. Ибн ал-Арабий реалистлар томонида бўлиб, “нарсалар азал-бошдан Аллоҳ руҳи илмида мавжуд бўлган ва реал моҳият сифатида юзага чиққан“ деган фикрни тарафдори бўлган. Худонинг хоҳиши ва иродаси билан аклий (сукут) ва воқеий ҳолатига ўтказилган ва асрлар давомида ўз хусусиятига эга бўлиб борган. [2:25] Ушбу фикрлардан аён бўладики, коинот азалдан Худо, илоҳий билим доирасида макон-у воқеликда намоён бўлган. Гарчи олам, Аллоҳ, одам ҳақидаги қадимги греклар ва христиан динида илгари сурилган ғоялар билан ўхшаш бўлса-да, Ибн ал-Арабий бу масалани “Муҳаммад моҳияти”, “Моҳиятларнинг моҳияти“, яъни “Ғояларнинг ғояси”, “Учинчи нарса”,

“Буринги асос (субстансия)” каби тушунчалар воситасида ўз фикрини асослайди. Айрим ҳолатларда буюк шайх тўғридан тўғри “Аллоҳ сўзи” (каломи) иборасини қўллайди ва исломий мазмунни кучайтиради.

Хусусан, Ўрта асрларда яшаб ижод қилган христиан ва мусулмон мутафаккирларини моҳиятан бир хил бўлган битта масала Аллоҳ ва олам, олам ва одам ўртасидаги муносабат тўлқинлантириб келган. Шунингдек, Ибн ал-Арабий ҳам бу универсал муаммони ечишга ҳаракат қилади ва яратувчининг моҳиятини ифодалашга ва таҳлил қилишга киришади. Буюк устоз борлиқни “Учинчи нарса” деб номлайди. Бу тушунча мусулмон илоҳиёти таълимотидан бирмунча фарқ қилади:

а) нарса ўзида яшовчи, яъни ўз борлиғида ўзига етарли бўлган борлиқ;

б) ўзида ўзи яшовчи борлиқ ўзидан ташқаридаги кучга эҳтиёжманд эканлиги, яъни Аллоҳга эҳтиёжи.

Бу тушунчанинг бир қисмига ўз-ўзи билан яшовчи борлиқ, демак нарса ўзида илоҳий абсолют (мутлақлик)нинг ўзи. Иккинчи қисмига барча яратилган борлиқ киради, ўзини мавжудлигини таъминлашга эҳтиёж. Мавжуд бўлган нарса ўзида, демак Аллоҳга эҳтиёж, зарурият. Ибн ал-Арабийнинг бу қарашлари бир жиҳатдан Платоннинг мутлоқ ғоясига яқин келса, иккинчи жиҳатдан биринчи материяни ифодаласа, учинчи жиҳатдан илоҳий (айни бир вақтда инсоний) онг сифатида ҳарактерланади. Инсоният хусусий мавжудликда кўпчилик бўлса ҳам, ўз негизида (субстансиясида)дир, ягона яҳлит. [3:97]

Эътиборлиси шундаки, донишманд муаллим анча мураккаб ва қабул қилиш учун анча қийин бўлган юқоридаги фикрларини жадваллар ва чизмалар ёрдамида изоҳлашга ҳаракат қилади. Унинг фалсафий-мантикий усули метафизик – абстракт мантикий мулоқотдан сездирмаган ҳолда илоҳиётга ўтиш, шундан сўнг мифалогик шеърятга ўтади. Унинг кўплаб шеърлари айнан ана шу ҳодисани ажойиб мазмунда ифодалайди. Ибн ал-Арабийнинг йўли худди шу ерда материяни метафизик тарзда тушуниш ва Аллоҳ яратувчи эканини эътироф этишда намоён бўлади. Бу жиҳатдан унинг “Атроф моҳиятининг тасавури” номли асарида баён этилган фалсафий фикр-

мулоҳазалари муҳим аҳамиятга эга. Бу асарда яратилган олам моҳияти ривоятлар ёрдамида тушунтирилади. Унинг ривоятига кўра, инсонни асровчи фаришталар ўзларига ишониб топширилган калит ёрдамида очиши мумкин бўлган эшикни излайди ва олам жумбоқларини ечишга уринади.

Худонинг азалий ва абсолют борлиғи ондан ташқарида мавжудлиги, нариги дунё ва унинг айна моҳиятидан келиб чиқадиган илоҳиёт ғояларини турли хил ҳикоя ва ривоятлар ёрдамида баён қилади. [2:7] Демак, уларни Ибн ал-Арабий таълимотида устувор йўналиш саналган Аллоҳ, олам ва инсоннинг бирлиги, ягона субстансияга, мутлоқ худога асосланганлиги тўғрисидаги ғоялар ташкил этади. Аллоҳнинг оламга азалда, трансидация тарзда вужудга келганлигини ҳеч қандай тажриба-синовсиз қабул қилиш тасаввуф таълимотининг асосини ташкил қилади. Бу ғоя Ибн ал-Арабий томонидан мусулмон илоҳиётида яхши ишлаб чиқилган “Илоҳий исмлар” доктринасини қўллаш орқали исботланади.

Муқаддас номлар ягона Аллоҳнинг моҳиятини намоён этиш, икки қарама-қарши томонларнинг (кун ва тун, ёруғ ва қоронғу дунё, жаннат ва дўзах ва б.) ўртасида воситачи ролини ўйнайди. Улар, яъни юқоридаги тушунчалар ёрдамида у яратилган оламни моҳиятан бирлиги ва кўп томонли эканлигини исботлайди. Ана шу асосий ғояни баён қилиш давомида илоҳиёт фанининг муҳим ҳаётий масалаларини ҳал қилишга интилади: сабаб-оқибатлар, оқибатларининг роли, яратилган коинотни такомилга эришганлигини исботлаш, инсон иродаси эркинлиги ва Аллоҳ томонидан тақдирни белгилаш ўртасидаги нисбий муносабат масаласини талқин этиш шулар жумласидандир. Шунга ўхшаш мавзулар кейинги асарларида ҳам, жумладан, унинг “Тайёрланмоққа чиқиш учун йўллар” номли асарида ўртага қўйилган ва ўз ечимини топган. Бу асарнинг асосига – инсоннинг Аллоҳга ўхшашлиги тўғрисидаги тезис қўйилган, Худони коинотга, инсонни коинотга тааллуқли экани ва бошқа диний-илоҳий муаммолар ечиб берилган. Ибн ал-Арабий таълимотига кўра, инсон борлиқ яратилишининг сабаби ва охириги мақсадидир, деган фикрни илгари сурган ҳолда Аллоҳ томонидан олдиндан ўйлаб қўйилган

яратилишнинг амалга ошиши босқичларини бошидан охиригача кузатиб боришга жазм қилади. Ушбу олдиндан ўйланилган фикрнинг моҳиятини очиб бериш учун мусулмон неоплатончилар, хусусан, “Мусаффо кадрдонлар”нинг қарашларига ўхшаб оламни кенг космогон ҳаритасини чизади: Азалий илоҳий мутлақлик – Биринчи ақл – Илоҳий Рух – Биринчи материя – Умумий жисм (вужуд) – бутун оламни тасарруфига олувчи осмон гумбази яратилган оламни ташкил этади ва унинг моҳиятини билдиради. [2:27] Ушбу космогоник ҳаритани моҳият-мазмунини тушуниб олиш учун абстракт-метафизик тасаввурлардан афсонавий қарашларга томон жадвални таклиф этади.

Умуман, Ибн ал-Арабий асарларида илоҳий моҳият ва ҳисобсиз ҳақиқатлар ўртасидиги рух ва материя, бирламчи асос ва унинг унча муҳим бўлмаган хусусиятлари, борлиқнинг турли даражалари ўртасидаги муносабатлар, яратилган олам яшаши ва ҳаракатининг роли тўғрисидаги ғоялар акс эттирилган. Коинотнинг яратилиши ва борлиғи координатасини афсонавий эмас, тўла воқелик тарзида тасвирлаши, у нафақат субектив онг, балки обектив воқелик ва улар Ибн ал-Арабий хаёлотида доимо кўриниши тўғрисидаги фикрлар ҳайратга солади. Бу ўринда унинг хаёлот, тасаввур тўғрисидаги фикрлари яна ҳам муҳим. Унинг улуғ тасаввури ҳиссий идрок этиш каби воқедир. Аллоҳ ва Пайғамбар а.с. ато этган олий рух, онг ва идрок ила киши атроф-муҳит, моддий дунёдан воз кечиши, қутилиши мумкин. Тасаввур соҳасида руҳий-маънавий моҳият ҳиссиёт, кўриниш моҳиятини олади, моддий нарсалар эса аксинча илоҳийлик касб этади.

Юқорида айтилганидек, тасаввур худди ҳиссий сезиш каби мавжуд реаллик. Шу туфайли руҳий борлиқ, моҳият ҳақиқатдан кўриниш тусини олади, аксинча, сезиш, моддий нарсалар илоҳийлашади. Айнан шу ерда яратилган коинотнинг, ҳақиқатнинг моҳияти аниқ бўлади. Ғайритабиий қудратларни ақлга ва қудратли ҳиссиётга, уларни кўриш қобилятига эга бўлган одам учун тасаввур бир вақтнинг ўзида объект ҳамда воситадир, деб ҳисоблайди Ибн ал-Арабий, зеро фақат шу ерда “ижодий” мистик (илоҳиётчи)нинг оддий одамлардан яширинган сирлари намоён бўлади. Тасаввур орқали Буюк шайх

Ўзининг метафизик қарашларининг тасдиғини ҳамда Пайғамбар а.с. ва унинг издошларига олиб чиқувчи нақлларни аслига тўғри эканлигини кўради. Донишманднинг фикрича, инсон ана шу қобилияти туфайли дунё лаззатларидан, моддий бойликлардан, нафс балосидан ҳолос бўлиши, дунёдаги барча кўплик ва ранг-баранг хилма-хилликдан воз кечиши мумкин бўлса, улар ортида кўринмай қолаётган ҳар нарсадан хабардор ягона (бирлик)ни Аллоҳни англаб олиши мумкин. Шунинг учун Улуғ муаллимнинг бутун ҳаётини йўлида ҳиссиёт ва тасаввур қилинадиган ҳодисалар, илоҳий кўринишлар ҳамроҳ бўлиб борган.[2:29] Улар Улуғ шайхни бирданига ўзгартириб юбориш қобилиятига эга бўлган, бундай воқеалар тўғрисида муаллиф кўплаб мисоллар келтирган. “Асарларимни ақлу фикрга таяниб эмас, илҳом фариштаси қалбимга қўйган нафасга асосланиб ёзаман”. “Соғлом ақида батамом кашфу шухудга асосланади”. “Кашфда қатъийян хато бўлмас, аммо диний ҳужжат келтиришда янглишликлар бўлади”.[4:128-129] Ибн ал-Арабий “Фусус ул-ҳикам” асарини ҳам тушида Пайғамбаримиз а.с. ни кўриб, у зотнинг буйруқ ва маслаҳатлари билан ёзганлигини шу асарида қайд этган.

Юқорида қайд этилганидек, Ибн ал-Арабийнинг онтологик тушунчалари билан бир қаторда унинг гносеологик (билиш ҳақидаги фан) қарашлари ҳам узвий боғлиқликда ривожланиб боради. Тасаввур воситасида атрофдаги оламни билиш натижасида инсон коинот илоҳий таассурот ва таълимот эканлигини билиб олади. Илоҳий ҳодиса худди коинот экрандаги каби макон ва замонда ўз тасвирини кўради, уларнинг аниқ ҳамда ҳиссий эришиш мумкин бўлган образлари ва шакллари ҳақида тасаввурга эга бўлади. Бошқача сўзлар билан айтганда, дунё, олам Худонинг ўзини-ўзи англаши ҳақидаги тасаввурларидир. Маълумки, билиш назарияси борлиқни, дунёни билиш, уни англаш, аниқлигини, манбаи, шакллари тўғрисидаги қадимий тарихга эга фалсафий фан бўлиб, Ибн ал-Арабийнинг диний-фалсафий таълимотида ҳам муҳим ўрин эгаллаган. Абсолют (Худо) Қуръони каримда ёзилишича, дунё, олам ва унинг яшовчилари учун муҳтожлик сезмаган коинотни нима учун яратишни ният қилган?, деган саволга Ибн ал-Арабийнинг китобларида гарчи пардаланган

тарзда бўлса-да жавоб мавжуд. Улуғ шайхнинг фикрича, бу – Худо (абсолют-мутлақнинг) ўзини-ўзи англаш, билишга интилишининг ва Ўзида эмас, қандайдир бошқа ҳодисада кўриниш хоҳишининг маҳсулидир. [2:30]

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Юсуф Хаттор Муҳаммад. Энциклопедия суфизма. – М.:”Ансар”, 2005.
2. Ибн ал-Араби. Мекканские откровения. Перевод А.Д. Кныша. Санкт Петербург, 1995.
3. Иброҳим Ҳаққул. Улуғ Шайх.”Тафаккур” журнали №1, 2000. 97-бет.
4. Улуғдод Сулаймон. Ислом тафаккурининг тузилиши, (тарж). Ист. 1979.